

Nowe stanowiska *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19467467>

ANDRZEJ LASOŃ¹ , MAREK MIŁKOWSKI³

¹ ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl, ORCID: 0000-0003-2331-3459

² Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża, Polska; e-mail: j.gutowski@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-5085-2557

³ ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom, Polska; e-mail: milkowski63@wp.pl

ABSTRACT. New localities of *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland.

The paper presents 23 new localities of *Stelidota geminata* in Poland. This species was first recorded in the Białowieża Forest, Podlasie, Lublin Upland, and Eastern Beskids regions.

KEY WORDS: Nitiduloidea, invasive species, range expansion, ecology, Poland.

Stelidota geminata (SAY, 1825) jest gatunkiem inwazyjnym, pierwotnie stwierdzonym w Ameryce Północnej, skąd zawlekany był w inne rejony świata, w tym do Europy. Obecnie znany jest z wielu krajów Europy Południowej i Środkowej (LASOŃ & MIŁKOWSKI 2025). W Polsce znaleziony został po raz pierwszy w 2018 r. (KRÓLIK 2019). Gatunek stosunkowo szybko rozprzestrzenił się w naszym kraju; na południu należy już do najczęściej spotykanych przedstawicieli Nitidulidae. Dotychczas był notowany w następujących krainach: Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Nizina Mazowiecka, Śląsk Dolny, Śląsk Górny, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Wyżyna Małopolska, Nizina Sandomierska, Sudety Wschodnie, Beskid Zachodni i Bieszczady (KRÓLIK 2019, SZAFRANIEC *et al.* 2019, OLBRYCHT & KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ 2021, GRZYWOCZ & GREŃ 2022, KŁASIŃSKI 2022, WOJAS 2022, RUTA *et al.* 2023, SZAFRANIEC *et al.* 2023, LASOŃ & MIŁKOWSKI 2025, LEWEK *et al.* 2025).

Imagines obserwowane są od wiosny do jesieni, szczególnie licznie występują na opadłych z drzew, gnijących owocach jabłoni, gruszy i śliw oraz na truskawkach. *Stelidota geminata* przyczynia się przenoszenia patogenów chorobotwórczych odpowiedzialnych za gnicie owoców. Ponadto chrząszcze spotykane są w stertach skoszonej, zbutwiełej trawy, jak również w owocnikach grzybów (STAN 2019, OLBRYCHT & KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ 2021, LASOŃ & MIŁKOWSKI 2025, informacje własne).

Poniżej przedstawiono nowe stanowiska *S. geminata*, które zostały stwierdzone w trakcie badań prowadzonych przez autorów. Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986); w nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM.

Nizina Mazowiecka:

– Kozienicki Park Krajobrazowy, Przejazd [EC20], szkółka leśna, 14 VIII 2025, 1 ex., ad lucem, leg. MM (M. Miłkowski);

– Warszawa, Las Kabacki [EC07], 9 X 2024, 12 exx., zdziczały sad, w gnijących jabłkach, leg., det. et coll. J. Tatur-Dytkowski;

– Urzut [DC86], 8 X 2024, 10 exx., zdziczały sad, w gnijących jabłkach, leg., det. et coll. J. Tatur-Dytkowski.

Podlasie:

– Białystok, Park Konstytucji 3 Maja [FD48], 30 X 2025, 2 exx., opadłe jabłka, leg. AL (A. Lasoń);

– Białystok-Śródmieście [FD48], 8 IX 2025, 2 exx., gnijące gruszki, leg. JG (J.M. Gutowski);

– Biebrzański PN, „Kopciowe” ad Laskowiec [FE00], 24 V – 29 VI 2025, 2 exx., grąd, puł. Barbera; 14 VIII – 5 IX 2025, 3 exx., grąd, puł. Barbera; 19 VII – 6 IX 2025, 6 exx., ols, puł. Barbera, wszystkie leg. CW i CB (C. Watała i C. Bystrowski), coll. AL i JG;

– Biebrzański PN, Stójka [FE01], 14 VIII – 5 IX 2025, 2 exx., brzezina z trzciną, puł. Barbera; 14 VIII – 5 IX 2025, 3 exx., świerczyna, puł. Barbera, wszystkie leg. CW i CB, coll. AL;

– Krynica (otulina Biebrzańskiego PN) [FE10], 23 VII – 15 VIII 2025, 3 exx., brzezina bagienna, puł. Barbera; 23 VII – 6 IX 2025, 8 exx., ols, puł. Barbera, wszystkie leg. CW i CB, coll. AL i JG;

– Nizina Podlaska, Jeńki [FD27], 17 VIII 2025, 2 exx., ogród, gnijący arbuz, leg. AL;

– Osowiec-Twierdza vic. (otulina Biebrzańskiego PN) [FE02], 12 VIII – 5 IX 2025, 4 exx., bór bagienny, puł. Barbera, leg. CW i CB, coll. AL.

Puszcza Białowieska:

– Białowieża [FD94], 20-23 IX 2025, 3 exx., ogród, gnijące warzywa i owoce, leg. JG.

Górny Śląsk:

– Bytom-Szombierki [CA47], 13 IX 2023, 1 ex., w locie, leg. R. Dobosz;

– Ligota Zamecka ad Kluczbork [CB05], 10 IX 2023, 1 ex., na owocach derenia jadalnego; 9 X 2025, 1 ex., na gnijącej gruszcze, leg., det. et coll. R. Królik;

– Ruda Śląska [CA47], 21 VIII 2023, 2 exx., sad, opadłe jabłka, leg. C. Greń.

Wyżyna Małopolska:

– Radom-Wacyn, teren byłej radiostacji [EB09], 26 VII 2025, 1 ex., w gnijącym owocu śliwy mirabelki *Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (BORKH.) JANCH. var. *cerea*, leg. MM;

– Radom-Wielogóra [EC10], 12 X 2024, 1 ex., w zgniłej masie owoców – pod gruszą pospolitą *Pyrus communis* L., leg. MM;

– Radom-Wincentów [EC10], 7 VI 2025, 1 ex., w stercie skoszonyj zbutwiałej trawy, leg. MM;

– Skarżysko-Kamienna, park [DB96], 20 VII 2025, 1 ex., pod zgniłym jabłkiem, leg. MM;

– Stary Korczyn [DA87], 12 X 2024, 1 ex., gnijące owoce, leg. JG.

Wyżyna Lubelska:

– Rez. „Torfowisko Sobowice” ad Chełm [FB66], 4 X 2025, 2 exx., w gnijących jabłkach pod dziką jabłonią *Malus sylvestris* MILL., leg. JG.

Beskid Zachodni:

– Dolina Leśnianki, Ostre [CA50], 24 VIII 2024, 2 exx., leg. C. Greń.

Beskid Wschodni:

– Bircza [FA00], 19 X 2024, 1 ex., na zgniłym jabłku w ogrodzie, leg. MM;

– Iwonicz Zdrój, ul. Księdza Jana Rąba [EV59], 10 XI 2025, 2 exx., na opadłych z drzewa zgniłych jabłkach, leg. MM.

Znane dotychczas stanowiska *S. geminata* przedstawiono na mapie Polski w pracy LEWKA *et al.* (2025). Na mapie tej pominięto doniesienie z Bieszczad (KLASIŃSKI 2022). Niniejszym, gatunek ten po raz pierwszy wykazano z Puszczy Białowieskiej, Podlasia, Wyżyny Lubelskiej i Beskidu Wschodniego (Ryc. 1). Stanowiska te wyraźnie pokazują przesuwanie się granicy zasięgu tego gatunku na północ i wschód. Należy oczekiwać odnalezienia stanowisk *S. geminata* na Białorusi i w Ukrainie.

Ryc. 1. Rozsiedlenie *Stelidota geminata* (Say, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce: czarne kółka – informacje z literatury; czerwone kwadraty – nowe dane.

Fig. 1. Distribution of *Stelidota geminata* (Say, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland: black circles – literature data; red squares – new data.

Gatunek rozprzestrzenia się dynamicznie na terytorium Polski, o czym świadczą przedstawione wyżej dane oraz informacje z cytowanych doniesień, obejmujące zaledwie 7 lat. Wydaje się jednak, że nie dotarł jeszcze do północy naszego kraju, gdyż poszukiwania *S. geminata* w 2025 r. w okolicach Szczecina i Gdańska, w odpowiednich środowiskach, nie przyniosły efektu. Biorąc jednak pod uwagę tempo jego dotychczasowej ekspansji można przypuszczać, że kolonizacja całej Polski to kwestia najbliższych kilku lat.

Dziękujemy Cezaremu Bystrowskiemu, Rolandowi Doboszowi, Czesławowi Greniowi, Romanowi Królikowi, Janowi Tatur-Dytkowskiemu oraz Cezaremu Watale za udostępnienie danych. Do przygotowania mapy rozmieszczenia użyto programu MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2025).

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(12): 1–266.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM. ver.6 <https://heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 1.12.2025).
- GRZYWOCZ J., GREŃ C. 2022. Materiały do poznania koleopterofauny (Insecta: Coleoptera) Śląska: cz. 1. *Acta entomologica silesiana* 30(017): 1–13 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7281616.
- KLASIŃSKI P. 2022. *Stelidota geminata* (SAY, 1825) i inne chrząszcze stwierdzone w Bieszczadach. *Biuletyn Częstochowskiego Kola Entomologicznego* 20(02): 13–15.
- KRÓLIK R. 2019. Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 27: 1–5.
- LASOŃ A., MIŁKOWSKI M. 2025. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae). *Wiadomości Entomologiczne* 44(online 2N): 4–6.
- LEWEK G., SKIBA A., REGNER J., KADEJ M. 2025. Stanowiska *Stelidota geminata* (SAY, 1825) i *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera: Nitidulidae) z północnej i południowo-zachodniej Polski. *Acta entomologica silesiana* 33(012): 1–8 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.14886009.
- OLBRYCHT T., KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ M. 2021. Nowe dane o występowaniu inwazyjnego gatunku *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 40(online 11N): 8–9.
- RUTA R., GRZYWOCZ J., WANAT M., JAŁOZYŃSKI P., KRÓLIK R. 2023. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) zebrane z odpadów zbożowych w Kozłówkach koło Kietrza (Sudety Wschodnie). *Wiadomości Entomologiczne* 42 (online 13A): 83–93.
- STAN M. 2019. The first record of *Stelidota geminata* (Coleoptera, Nitidulidae) in Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"* 62(1): 57–60.
- SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYS H. 2019. Nowe stwierdzenia rzadkich i interesujących chrząszczy (Coleoptera) w Babiogórskim Parku Narodowym. *Wiadomości Entomologiczne* 28(4): 212–231.
- SZAFRANIEC S., BUCHHOLZ L., CHACHUŁA P., JAROSIEWICZ G., LASOŃ A., ŁUSZCZAK M.J., RUTA R., SAPIEJA M., TREIT A., WOJAS T. 2023. Saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) projektowanego rezerwatu przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. *Przegląd Przyrodniczy* 34(4): 15–42.
- WOJAS T. 2022. Nowe dane o występowaniu *Epuraea distincta* (GRIMMER, 1841) i *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 41(online 5N): 8–10.

Accepted: 23 February 2026; published: 8 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>